

IJTIMOIIY FANLARDAN PAST O‘ZLASHTIRUVCHI O‘QUVCHILARGA DARS MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI (TARIX FANI MISOLIDA)

Abdullayev Behruzбек Anvarovich

Buxoro Innovatsiyalar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20593426>

Muammoli ta’lim texnologiyalari tarix fanidan past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ushbu texnologiyalarning asosiy g‘oyasi – shaxsni fikrlashga, muammo mohiyatini tushunish, muamoli vaziyatni hal qilishga undash, unda muammoni his qila (ko‘ra) olish, yechimni topish yo‘lida tadqiqot olib borish va muammoni hal qilish qobiliyatiga ega bo‘lishini ta’minlash sanaladi.

Ushbu ta’lim texnologiyasi juda qadimdan shakllangan. Masalan, qadimgi Gresiyada Suqrot tomonidan qo‘llanilgan usul, qadimgi Hindiston, Xitoy, Movarounnahrda qo‘llanilgan bahs-munozalar. Zamonaviy ta’limda qo‘llanilayotgan muammoli ta’lim texnologiyalari 1894 yilda amerikalik psixolog va pedagog J.Dyui tomonidan (Chikago tajriba maktabida) asoslangan.

Bu turdagi ta’lim texnologiyalarining quyidagi shakllari mavjud:

AL va umumta’lim maktablari tarix darslarida ma’ruza ta’limi texnologiyalari– o‘quvchilarda ijodiy izlanish, kichik tadqiqotlarni amalga oshirish, muayyan farazlarni ilgari surish, natijalarni asoslash, ma’lum xulosalarga kelish kabi ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qiladigan ta’lim texnologiyalari:

- muammoli bayon
- muammoli ma’ruza
- evristik suhbat
- muammoli namoyish
- izlanishga asoslangan amaliy mashg‘ulot
- ijodiy topshiriq
- xayoliy muammoli tajriba
- muammo farazlarini shakllantirish
- masalalarni muammoli yechishning optimal variantlarini tanlash
- muammoli vazifa
- muammoli o‘yin
- Tarix fanidan past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantiradi
- Tarix fanidan past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar muamoning sabab, oqibat va yechimlarini topishni o‘rganadi
- Tarix fanidan past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarning bilim va qobiliyatlarini baholash uchun yaxshi imkoniyat yaratiladi
- Tarix fanidan past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar fikrlar va natijalarni tahlil qilishni o‘rganadi
- ta’lim oluvchilarda yuqori motivatsiya talab etiladi
- qo‘yilgan muammo past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarning bilim darajasiga mos kelishi kerak.

Masalan, oʻrta taʼlim muassasalarining 10-sinf va oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimi muassasalarining oʻquvchilariga Oʻzbekiston tarixi fani boʻyicha yangi nashrdan chiqqan darsligi¹dan “Turkiston oʻlkasida sovet hokimiyati boshqaruv tizimining tuzilishi va iqtisodiy sohasidagi oʻzgarishlar” (4-mavzu, 20-25 -betlar), “BXS Rning tashkil topishi va faoliyati” (6-mavzu, 31-37-betlar), “Oʻzbekistonda sovet hokimiyati yuritgan madaniy siyosati”(14-mavzu, 75-80-betlar) kabi bir qator mavzularni oʻtayotganda “Vaqf mulklariga qanday mulklar kirgan?”, “Diniy muassasa va tashkilotlar qanday faoliyat yuritgan?”, “Vaqflarning oʻtmishda va madaniy tariximizda roli qanday boʻlgan?”, “Islom maʼnaviyati va shariatida vaqflar oʻtmishda qanday rol oʻynagan?”, “Mutavallilar kimlar edi?”, “Vaqf mulklaridan kelgan daromadlar nimalarga sarflangan?”, “Osori-atiqalarimizni, meʼmorchilik obidalarimizni saqlashda, asrab-avaylashda va taʼmirlashda vaqf daromatlari nechogʻlik rol oʻynagan?” kabi savollarni oʻquvchi oldiga qoʻyish, ularga javob topish va izohlab berish uchun mavzuda keltirilgan fakt va raqamlardan unumli foydalanishlari mumkin. Bu esa oʻquvchi va oʻqituvchining bu yoʻnalishdagi tushuncha va tasavvurlarni boyitishga xizmat qiladi.

Tarix fanidan past oʻzlashtiruvchi oʻquvchilar uchun maʼruza metodi quyidagi afzalliklariga ega:

-Taʼlim jarayonida ushbu metodni qoʻllashda ayrim kamchiliklar ham koʻzga tashlanadi.

Ular:

-Mohiyatiga koʻra muammoli taʼlim muayyan texnologiyalarga asoslanadi.

Taʼlim tizimida muammoli maʼruza tarix fanlari boʻyicha taʼlim berishda eng koʻp qoʻllaniladigan oʻqitish shakli sanaladi.

Maʼruza muammoli taʼlim jarayonini tashkil etishda oʻqituvchi tomonidan qoʻllaniladigan metodlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli oʻqituvchilar ularni toʻgʻri tanlashga eʼtibor qaratishlari zarur.

Interfaol taʼlim oʻqitish jarayonining asosiy ishtirokchilari –oʻqituvchi, talaba va talabalar guruhi oʻrtasida yuzaga keladigan hamkorlik, qizgʻin bahs-munozalar, oʻzaro fikr almashish imkoniyatiga egalik asosida tashkil etiladi, ularda erkin fikrlash, shaxsiy qarashlarini ikkilanmay bayon etish, muammoli vaziyatlarda yechimlarni birgalikda izlash, oʻquv materiallarini oʻzlashtirishda talabalarining oʻzaro yaqinliklarini yuzaga keltirish, “oʻqituvchi – past oʻzlashtiruvchi oʻquvchilar”ning oʻzaro bir-birlarini hurmat qilishlari, tushunishlari va qoʻllab-quvvatlashlari, samimiy munosabatda boʻlishlari, ruhiy birlikka erishishlari kabilar bilan tavsiflanadi.

Xullas, bugungi kunda tarix fani oʻqituvchisi oldiga quyidagi talablar mavjudligi koʻzga tashlanmoqda: “tarixni oʻtmishda va hozirda kechayotgan shunchaki dalil va raqamlardan iborat voqeliklar majmuasi deb emas, balki maʼnaviy meros, istiqbol poydevori sifatida talabalarga idrok ettirish, jahon mamlakatlarida yuz berayotgan oʻziga xos oʻzgarishlarga talabalar duyoqarashini xolislik asosida yoʻnaltirish, ilm-fan va texnologiya sohasida yuz berayotgan intensiv oʻzgarishlarni ilgʻay olish, ommaviy-axborot vositalari, internet maʼlumotlarini, innovasiyalarni oʻtiladigan har bir dars jarayoniga olib kirish, taʼlimni samarali boʻlishi uchun zamonaviy texnika vositalaridan foydalanish, Oʻzbekistonda, Markaziy Osiyo mintaqasida

¹Oʻzbekiston tarixi: Oʻrta taʼlim muassasalarining 10-sinf va oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimi muassasalarining oʻquvchilari uchun darslik / Mual. : Q.Rajabov, A.Zamonov. 1-nashri. –T.: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. -144 b.

kechayotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy jarayonlardan talabalarni xabardor qilib turish, o‘z bilim va ko‘nikmalarini muntazam takomillashtirib borishi, har bir o‘tiladigan mavzuni hozirgi davr bilan bog‘lab, talabalar ongiga singdirish uslubini qo‘llashi lozim.

Past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar masalasi ta‘lim tizimida dolzarb hisoblanadi. Ushbu o‘quvchilar bilan samarali ishlash uchun pedagogik-psixologik va metodik yondashuvlarni uyg‘un qo‘llash, individual imkoniyatlarni hisobga olish zarur. Bu esa ta‘lim sifatini oshirish va barcha o‘quvchilarning to‘liq rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta‘lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti.: Dis. ... ped.fan.dok. – T., 2007. – 305 b.
2. Botirova S. O‘zbekiston tarixini o‘rganish jarayonida o‘quvchilarda kommunikativ va nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish texnologiyasi (8-sinf misolida). Diss. ped. fan. bo‘yicha fal. dok. – Toshkent, 2024. – 150 b.
3. Davlatov O.G‘. Talabalarda axborot xavfsizligini ta‘minlash kompetentligini tarixiy-madaniy meros vositasida rivojlantirish: Avtoref. ped.fan.bo‘yicha fal.dok. – Toshkent, 2018. – 57 b.
4. “Darsni kuzatish va tahlil qilish” yo‘riqnomasi. Respublika ta‘lim markazining 2018 yil 29 iyundagi 2-sonli pedagogika ilmiy-metodik kengashi yig‘ilishida muhokama qilingan va foydalanishga tavsiya etilgan. Tuzuvchi: I.Mannapova. Toshkent-2018. –B. 93.
5. Djuraev R.H. Ta‘limda interfaol texnologiyalar. –Toshkent, 2010. – 87 b.
6. G‘afforov Ya. Tarix o‘qitish metodikasi. Darslik. –Toshkent, “Olmaliq kitob biznes”. 2023. -392 bet.